

PEDAGOGICAL SCIENCES

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Акмалов А.А.

Доцент Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, кандидат педагогических наук, Узбекистан

Абдувахобов Д.А.

Преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, Узбекистан

DESCRIPTION OF A PROFESSION-ORIENTED ISSUE IN MATHEMATICS EDUCATION

Akmalov A.,

Associate professor of Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, candidate of pedagogical sciences, Uzbekistan

Abdovakhobov D.

Teacher of Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Uzbekistan

<https://orcid.org/0009-0006-6798-2469>

Аннотация

В данной статье раскрывается вопрос об использовании профессионально-направленных задач в математическом образовании а также приведены примеры и их характеристики связанные с ними.

Abstract

This article highlights information on the use of professional-oriented issues in the implementation of mathematical education, outlines several relevant issues, and gives descriptions of them.

Ключевые слова: Математика, образование, ученик, задача, профессионально-направленная задача, характеристика.

Keywords: Mathematics, education, student, issue, profession-oriented issue, description.

Известно что теоретические знания в математическом образовании доводятся до учеников через примеры в конкретной, ясной форме. Математику нельзя представить без задач и поэтому в математическом образовании примеры и задачи имеют особое место. Их помощью можно закрепить знание учеников, формировать логическое мышление, образовать аналитические и критические умения. По требованиям современности сегодня важно не только освоить знания, но необходимо развить компетенции применения этих знаний.

Каждый овладевающий знаниями человек в обществе превращается в обладателя какой-либо профессии, поэтому необходимо формировать умения применять знания в практической профессиональной деятельности. Математика в определённой степени присутствует почти во всех сферах деятельности из этого следует полезно вооружать учеников профессионально направленными задачами исходя из их интересов к какой-либо профессии. В этом направлении свои исследования проводили такие учёные, как Т.А.Кузьмина, Р.М.Зайкин, Е.Г.Халзанова и Г.Р.Алиматова. В их работах встречались задачи с профессионально-направленным содержанием.

Профессионально направленными задачами - мы называем такие задачи в условии которых имеются профессиональное содержание, смысл и понятие.

Профессионально направленные задачи точки зрения педагогики выполняют следующие функции:

- повышение интереса к математике;
- укрепление математических знаний;
- формировании практических прикладных умений;
- формирование понятий касающихся профессий;
- научиться математически анализировать в профессиональных условиях;
- способность находить математические пути решение проблемных ситуаций;
- развитие умений творческого подхода.

Ниже мы приведём несколько примеров профессионально-направленных задач и их проанализируем.

1-задача. В фирме для поручения в виде залога определённой суммы осуществляется повседневная дополнительная плата в размере 2%. Если клиент взял долг в количестве 100 денежных единиц, то за 8 дней какое количество денег, он должен будет возвратить?

Решение. Данная задача решается в двух случаях.

Для 1-случая к количеству денег взятых займы добавляется ежедневный процент от суммы

и для других дней тоже добавляется процент от суммы взятой займа денег.

Тогда процент от долга за 1 день $100 \cdot 0,02 = 2$
За 8 дней $8 \cdot 2 = 16$

Ответ: Задолжник должен будет возратить 116 денежных единиц.

Во втором случае в первый день к количеству денег взятых займа добавляется процент от взятой суммы, начиная со второго дня процент берётся уже с основной суммы и прибавленной к ней дополнительной суммы. Для такого случая считаем при помощи функции такого $y = a \cdot (1,02)^x$ вида.

Здесь a - количество денег; x - количество дней.

В нашем случае $x = 8$ дней

$$y = 100 \cdot (1,02)^8$$

$$y = 100 \cdot 1,17$$

$$y = 117$$

Ответ: Значит задолжник должен возратить 117 денежных единиц.

Характеристика задачи. В этой задаче ученики могут увидеть применение математики. А то, что здесь учитывается два случая даёт возможность ученикам анализировать то, что если дано конкретное условие то возможно вычислить для конкретного случая. Данную задачу можно дать ученикам младшего класса в обучении темы проценты (в данной ситуации вводятся дополнительные данные касающиеся 1 случая задачи.) а также можно применить при обучении показательная функция для того, чтобы показать практическое применение данной темы. Здесь следуя из двух случаев ученики делают вывод о том, в каком из случаев фирма получает больше дохода.

2-задача. Рост годового дохода компании составляет 40%. Если рост продолжится в таком темпе, через сколько лет доход компании превзойдёт 96% тов?

Решение. Осуществим, используя данное равенство

$$1,96a = a \cdot 1,4^x$$

здесь a - доход компания

$$\frac{196}{100}a = a \left(\frac{14}{10}\right)^x$$

$$\left(\frac{14}{10}\right)^2 = \left(\frac{14}{10}\right)^x$$

$$x = 2$$

Ответ: За 2 года доход компании перевалит 96%.

Характеристика задачи. При помощи решения задач такого типа можно закрепить знания учеников по теме показательные уравнение, формировать экономические понятия, а также развить умения применять знания на проценты в практических профессиональных процессах.

3-задача. В производстве денег ставятся отдельные шифры для денежных единиц. Если данные цифры состоят из начала из 2 букв и 6 цифр, то сколько денег можно произвести, используя такой способ шифровки? (Количество букв считаем равным 24)

Решение. Изначала напишем способ шифровки таким образом AA000000. Если обратим внимание на буквы то на месте каждого из них возможны

находится 24 буквы, а на месте каждой из 6 цифр могут находиться от 0 до 9 ти, то есть 10. Таким образом можно всего произвести денег в количестве $24 \cdot 24 \cdot 10^6 = 576\,000\,000$ штук.

Ответ: 576 000 000 штук.

Характеристика задачи. При помощи таких задач формируются знания касающиеся комбинаторики в смысле профессии объясняется необходимость учитывания возможностей производства использующего способ шифрования денег. То есть при исчерпании всех комбинаций необходимо перейти к новому способу шифрования. Изучается практическое применение комбинаторики.

4-задача. Ткацкая фабрика в день производит товаров в количестве 400 штук. Фабрика получила заказ на 12360 штук товаров. Если в производстве осуществить ежедневное производства товаров с дополнительной нагрузкой в 10 штук, то за какой срок можно выполнить заказ?

Решение. Если использовать арифметическую прогрессию, то $a_1 = 400$, $d = 10$ и $S_n = 12360$. Необходимо найти $n = ?$

На основе формулы нахождения первых n членов арифметической прогрессии $S_n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n$

$$12360 = \frac{2 \cdot 400 + (n-1) \cdot 10}{2} \cdot n$$

$$24720 = 800n + 10n^2 - 10n$$

$$n^2 + 790n - 2472 = 0$$

$$n_1 = -103; n_2 = 24$$

Учитывая при вычислении дней не может быть отрицательных чисел, то мы берём ответ 24.

Ответ: Производство выполнить заказ за 24 дня.

Характеристика задачи. При помощи такой задачи закрепляются математические знания, обучаются математические способы решения проблемных ситуаций. Анализируется возможности предприятий по своевременному выполнению заказа предприятие с использованием дополнительных сил. Данная задача показывает то, что если не использовать способ дополнительной, нагрузки заказ бы выполнили за 31 дней, а используя дополнительную ежедневную нагрузку математически обосновали возможность выполнения за 24 дня.

В заключение можно сказать что задачи с профессиональным содержанием, понятием или ситуацией (имеют математические способы решения) разрешаются математическими способами. Ситуация указанная в условии задачи должна быть близкой к реальной. Его решение соответственно не должно содержать противоречивые ситуации в отражении решения поставленной задачи.

Список литературы

1. Кузьмина Т.А. Видоизменения задач, способствующие реализации профессиональной направленности обучения математике в учреждениях среднего профессионального образования: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 Арзамас, 2005 178 с.

2. Зайкин, Р. М. Профессионально ориентированные математические задачи в подготовке

управленческих кадров [Текст]: монография/ – Арзамас: АГПИ, 2009. – 121 с.

3. Халзанова Е.Г. Сборник профессионально – ориентированных задач по математике. – Улан-Удэ, Изд-во ФГБОУ ВО «БГСХА», 2015. – 54 с.

4. Alimatova G.R. Kollej o'quvchilarining matematik tayyorgarligini kasbga yo'nalitirish metodikasi: Diss... ped.fan.nomzod. –T., 2004.

5. Saydaliyeva F., & Muxamedova G. (2022). MATHEMATICAL MODELING AND

FORMATION OF APPLIED AND RESEARCH SKILLS OF SCHOOL STUDENTS IN TEACHING MATHEMATICS. The Scientific Heritage, 99, 29–31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7234445>

6. Akmalov A. A. et al. MATEMATIKANI O'QITISHDA KASBGA YO'NALTIRILGAN MASALALAR MAZMUNING AHAMIYATI //INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – T. 1. – №. 8. – С. 103-106.